

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
Mawaddah Medika Ananda
NIM. 180101110235**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Hari/Tanggal : Rabu/29 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetumgnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batangserta alat-alat lain seperti

- duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycasrumphii* Miq.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Pratiwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan

Batang

(Sumber: Andra, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Helai Daun
B. Tepi Daun
C. Ujung Daun
D. Ibu Tulang Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Helai Daun
B. Tepi Daun
C. Ujung Daun
D. Ibu Tulang Daun

(Sumber: Arif, 2017)

D. Strobilus

Strobilus Jantan Dan Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber: Luthfi, 2004)

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

(Sumber: Luthfi, 2004)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Kulit
B. Biji

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Kulit
B. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Luthfi, 2004)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Permukaan Batang

(Sumber: Arif, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

C. Tangkai

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

(Sumber: Luthfi, 2014)

D. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Pratiwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

(Sumber: Pratiwi, 2007)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber: Azidin, 1986)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber: Waluyo, 2012)

E. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Sarcotesta
B. Sclotesta
C. Endotesta

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Sarcotesta
B. Sclotesta
C. Endotesta

(Sumber: Rocky, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, dan bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	Duri		
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkament dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan dan Betina	Jantan dan Betina	Jantan dan Betina
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Sub divisio : Cycadophytina
Classis : Cycadopsida
Ordo : Cycadales
Familia : Cycadaceae
Genus : *Cycas*
Spesies : *Cycas rumphii* L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter. Habitusnya yaitu perdu dimana artinya ia tumbuh tumbuhan tersebut kurang dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan perdu yaitu apabila tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Perdu juga nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian kurang lebih dibawah 5-6 meter kaki.

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat akarnya yaitu serabut. Dimana dalam pengertiannya yaitu, apabila akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar daripangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar.

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dan seperti berkas-berkas daunnya dan alat-alat tambahan lain seperti duri.

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu roset batang, dikatakan roset batang apabila jika daun yang berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti bangun garis. Dikatakan bangun garis apabila pada penampang melintangnya pipih dan daun amat panjang. Pangkal daunnya runcing, sedangkan ujung daun yaitu runcing. Dikatakan ujung daun runcing karena kedua tepi daun di bagian atas dan di bagian bawah sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90 derajat). Biasanya ditemukan pada daun-daun bangun bulat memanjang, lanset, segi tiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun yaitu perkamen yang berarti tipis tetapi cukup kaku dan licin. Dikatakan licin apabila daun tersebut mengkilat, suram, dan berselaput lilin. Dan warna daun yaitu hijau tua. Dan panjang daun sekitar 6,4 cm dan lebar daun 1,4 cm.

Sifat bunga yaitu pada strobilusnya ada betina dan jantan. Bagian bunganya tidak lengkap karena hanya terdapat .dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat buahnya yaitu semu atau tidak jelas. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007:30) pinus atau *Cycas rumphii* (pakis haji). *Cycas rumphii* mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hipud di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam rozet batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus.

Menurut (Lutfhi, 2014) strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat.

Menurut (Pratiwi, 2007: 159) strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Aspek botani dari tanaman pakis haji ini yaitu sebagai tanaman hias di jalanan atau halaman rumah. Dapat juga berperan dalam kesehatan seperti mengobati sakit perut, menjaga kesehatan mata, kesehatan kulit. Menjaga sistem kekebalan tubuh, mengobati hepatitis dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) : 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a–familyCycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14.Cycadaceae.**

Fam 14. Cycadaceae.

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkussi</i> Jungh.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan pohon yaitu apabila jenisnya yaitu tumbuhan yang berkayu dan batang utamanya biasanya tumbuh tegak.

Setelah itu periodisitasnya perennial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan perennial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang beralur yang mana jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas, dan tidak ada alat-alat tambahan lain.

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak ada. Bentuk daun yaitu seperti jarum. Pangkal daunnya tumpul, ujung daun yaitu runcing. Dikatakan ujung daun runcing karena kedua tepi daun dikanan dan dikiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90 derajat). Biasanya ditemukan pada daun-daun bangun bulat memanjang, lanset, segi tiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun yaitu kasap dan warna daun yaitu hijau tua. Memiliki panjang daun sekitar 14,1 cm dan lebar daun 0,1 cm.

Sifat bunga yaitu pada strobilusnya ada betina dan jantan. Bagian bunganya tidak lengkap karena hanya terdiri dari beberapa bagian saja. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat buahnya yaitu buah semu atau tidak jelas. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut

Menurut (Campbell, 2003), pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari

pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina. Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis. Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Menurut (Lutfhi, 2014) pinus merupakan salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dibudidayakan dengan berbagai manfaat yaitu batangnya dapat disadap karena mengandung getah dan getah ini dapat diproses untuk menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem dimanfaatkan lagi untuk bahan pembuatan sabun, resin dan cat sedangkan terpentin biasanya digunakan untuk industri parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan pembuatan korek api, Pulp dan kertas serat rajang. Bagian kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan abunya dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena mengandung kalium. Pinus sering ditanam untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan, karena Pohon conifer ini dapat tumbuh pada berbagai lahan gersang dan kritis dan tidak memiliki syarat tumbuh yang khusus. Secara Etnobotani Kerucut pinus (strobilus) oleh pengrajin dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti aksesoris(gantungan kunci) dan sebagai hiasan rumah.

Kunci determinasi pinus :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1b-2-2b-3-3a -famili Pinacea.
Jabar kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh **13. Pinaceae**

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip unta. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisi kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap, yang dinamakan sisik penutup dan yang dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerap kali miring.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi

- Kingdom : Plantae
- Divisio : Pinophyta
- Sub divisio : Gnetophytina
- Classis : Gnetopsida
- Ordo : Gnetales
- Familia : Gnetaceae
- Genus : Gnetum
- Spesies : *Gnetum gnemon* L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan pohon yaitu apabila jenisnya yaitu tumbuhan yang berkayu dan batang utamanya biasanya tumbuh tegak.

Setelah itu periodisitasnya perennial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan perennial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus, dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dan ada juga seperti pasnya kerak, dan tidak ada alat-alat tambahan lain.

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak ada. Bentuk daun yaitu seperti jorong. Dikatakan jorong apabila bentuk daun memiliki perbandingan panjang : 2 setengah - 3

: 1. Pangkal daunnya meruncing, ujung daun yaitu meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun yaitu seperti kertas dan warna daun yaitu hijau tua. Memiliki panjang daun sekitar 19,8 cm dan lebar daun 6,2 cm.

Sifat bunga yaitu pada strobilusnya ada betina dan jantan. Bagian bunganya tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian saja. dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Menurut Pratiwi (2007 : 159), *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua dioecious, ada individu jantan dan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Menurut (Lutfhi, 2014) *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantan dan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging

Menurut Tjitrosoepomo (2004), reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygote yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki

strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang.

Aspek botani dari tanaman melinjo ini yaitu sebagai tanaman di pekarangan rumah. Selain itu dalam aspek atau bidang kesehatan juga ada manfaatnya seperti membantu mengatur metabolisme dalam tubuh. Menjaga kesehatan ginjal, mengobati kram, mencegah penyakit stroke, menjaga kesehatan otak dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15- family Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan16

16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b. Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae

Fam 15. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah satu (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung, benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung, selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu : buah buni atau buah batu.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* L.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Alat-alat lain berupa duri. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun sejajar. Tekstur daun licin dan perkamen, dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Alat tambahan lain berupa duri. Sifat buah yaitu semu. Panjang daun 6,4 cm dan lebar 1,4 cm. Aspek botani dari tanaman pakis haji ini yaitu sebagai tanaman hias di jalanan atau halaman rumah. Dapat juga berperan dalam kesehatan seperti mengobati sakit perut, menjaga kesehatan mata, kesehatan kulit. Menjaga sistem kekebalan tubuh, mengobati hepatitis dan lain sebagainya.
 - b. Pinus (*Pinus merkussi* Jugh.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya kasar dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Bagian bunga tidak lengkap. Alat tambahan lain adanya sisik. Panjang daun 14,5 cm dan lebar 0,1 cm. Secara Etnobotani Kerucut pinus (strobilus) oleh pengrajin dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti aksesoris(gantungan kunci) dan sebagai hiasan rumah.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya

tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan lepasnya kerak. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Bagian bungan tidak lengkap. Dan sifat buah sejati tunggal. Panjang daun 19,8 cm dan lebar 6,2 cm. Aspek botani dari tanaman melinjo ini yaitu sebagai tanaman di pekarangan rumah. Selain itu dalam aspek atau bidang kesehatan juga ada manfaatnya seperti membantu mengatur metabolisme dalam tubuh. Menjaga kesehatan ginjal, mengobati kram, mencegah penyakit stroke, menjaga kesehatan otak dan lain sebagainya.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Azidin, *Penjelasan Tentang Botani Tinggi*, Jakarta :Erlangga, 1986.
- Azidin, *Penjelasan Tentang Pohon Pinus*, Jakarta :Erlangga, 1986
- Biodiversity Warriors, Diakses melalui internet <https://biodiversitywarriors.org/isikatalog.php?idk=7565&judul=Pinus%20atau%20Tusam> Diakses Pada tanggal 11 Februari 2020.
- Blogteraktual, diakses melalui internet <https://www.blogteraktual.com/gambar-bunga-sempurna/gambar-bunga-sempurna-bunga-melinjo>, Diakses Pada tanggal 11 Februari 2020.
- Ensikloblogia, Diakses melalui internet <http://www.ensikloblogia.com/2016/10/ciri-ciri-tumbuhan-biji-terbuka-atau.html> pada tanggal 11 Februari 2020.
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, *Klasifikasi Pohon Pakis Haji* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-paki-haji/>, Diakses tanggal 11 Februari 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi Pohon Pinus*.<http://cronquist.com-1981/klasifikasi-pohon-pinus/>, Diakses tanggal 11 Februari 2020.

- Cronquist, *Klasifikasi Pohon Melinjo*, <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-kapas/>, Diakses tanggal 11 Februari 2020.
- Huxley, (ed), *New RHS Dictionary of Gardening*, Macmillan, 1992.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Pakis Haji (Cycas rumphii)*, Jakarta :Erlangga, 2014.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Pinus (Pinus merkusii)*, Jakarta :Erlangga, 2014.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Melinjo (Gnetum gnemon)*, Jakarta :Erlangga, 2014.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pratiwi, *Penjelasan Tentang Pohon Pakis Haji*, Jakarta: Persada , 2007.
- Pratiwi, *Penjelasan Tentang Pohon Melinjo*, Jakarta: Persada , 2007.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Syifa, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Pinophyta*, <https://sitisyifa.wordpress.com/tugas/2012>. Diakses tanggal 9 Februari 2020.
- Trjoko. *Biologi dan Botani Tumbuhan Tinggi . Jurnal Bology Sains. Jurnal Sel dan Struktur Pada Tumbuhan*. hlm:6, 2012.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Waluyo, *Perbedaan Tumbuhan Tingkat Tinggi dan Rendah. Jurnal Bology Sains. Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi*. hlm:113, 2012.

F. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab :

Perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam 3 anak divisi yaitu :

- a. Divisi Cycadophytina

Biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument.

- b. Divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dengan ovul dengan satu integument.

- c. Divis Gnetophytina

Tumbuhan Gymnosprmae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Eumbrio dengan dua kotiledon.